

English version below

El martirio de las once mil vírgenes. Fragmento de un retablo de la iglesia de San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [atribuido a] (Activo en Valencia entre 1402-1452)

Nº inventario: 358 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1450

Siglo: mediados del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico internacional

Dimensiones: 116 x 65 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [Martirio de las once mil vírgenes](#), [Santa Úrsula](#)

Procedencia: [Iglesia de San Pablo, Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Lady Lever Art Gallery](#) (Port Sunlight, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: LL 3429

Historia del objeto

Esta tabla formaba parte de un retablo dedicado a santa Úrsula y las once mil vírgenes. Gracias a una fotografía perteneciente al Archivo Ruiz Vernacci (n.º negativo 2005), Post (1933) y Pérez y Rodríguez (1995) pudieron confirmar que estaba situado en el interior del convento de San Pablo de Palencia en 1879. Poco tiempo después debió desmontarse y desmembrarse. En la actualidad el retablo se encuentra disperso en distintos museos y colecciones:

- Cuatro tablas de la parte superior están en el Museo Nacional del Prado, en Madrid ([Llegada a Inglaterra de santa Úrsula](#), [Petición de la mano de santa Úrsula](#), [El rey de Inglaterra es informado de la propuesta de santa Úrsula](#), [Bautismo de Conan en presencia de Santa Úrsula y su padre](#)).
- Otras cuatro se encuentran en la Lady Lever Art Gallery, en Liverpool ([Santa Úrsula predica a las once mil vírgenes](#), [Santa Úrsula y las once mil vírgenes llegan a Roma](#), [Santa Úrsula ante el rey de los hunos](#), [El martirio de las once mil Vírgenes](#)).
- Dos de ellas están en el Museo Zorn, en Mora ([San Bartolomé y Santa María Magdalena](#)).
- Cuatro figuras de santos de la predela se encuentran en el Philadelphia Museum of Art ([Santos Sebastián y Catalina de Alejandría](#) y [Santos Margarita y Bartolomé](#)).

- Una tabla en el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, recientemente localizada por Fernando Pérez Suescun (Santo Domingo).
- Finalmente, otras tres tablas que están en paradero desconocido.

En 1909 un conjunto formado por cuatro tablas, entre las que se encontraba esta, se hallaba en la colección de Francis Beaufort Palmer, aunque se desconoce cómo las adquirió. Posteriormente, el 11 de abril de 1919, Christie's subastó las piezas en el lote 6 (Prieto, 2020). La firma Gooden & Fox se hizo con las tablas para vendérselas a William Hesketh Lever por 624 libras (Sharples). Finalmente, el vizconde de Leverhulme se las donó a la Lady Lever Art Gallery, un museo que fundó en honor de su esposa en 1922 (Prieto, 2020).

Descripción

La tabla se encontraba en la parte inferior del retablo y representa el martirio de las once mil vírgenes que habían peregrinado con Santa Úrsula a Roma. Fueron martirizadas en la ciudad alemana de Colonia por un ejército de hunos. Se aprecia la influencia valenciana del artista en los rostros y la composición del suelo.

Ubicaciones

- **ca. 1922**

MUSEO

[Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight \(Reino Unido\)](#)

- **ca. 1920 - 1922**

COLECCIÓN PRIVADA

[William Hesketh Lever, Wirral \(Reino Unido\)](#)

- **ca. 1919 - 1920**

CASA DE SUBASTAS

[Gooden & Fox, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **ca. 1919 - 1919**

CASA DE SUBASTAS

[Christie's, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **ca. 1909 - 1919**

COLECCIÓN PRIVADA

[Francis Beaufort Palmer, Londres \(Reino Unido\)](#)

- **XV - presentúltimo cuarto del s.XIX**

IGLESIA

[Iglesia de San Pablo, Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- POST, Chandler Rathfon (1953): *A History of Spanish Painting*, vol. 11 (The Valencian School in the Early Renaissance), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 407-408.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 564-565.
- PRIETO, Ester (2020): "La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos (siglos XV-XVII)". *ACCADERE. Revista de Historia del Arte*, p. 95.
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en

Palencia", en Actas del III Congreso de Historia de Palencia, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.

- [SHARPLES, Joseph "The Martyrdom of the Virgins"](#), en [The National Inventory of Continental European Paintings](#), VADS: Univerity fot the Creative Arts.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Martyrdom of the Virgins. Fragment of an altarpiece from the church of San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [attributed to] (Active in Valencia between 1402-1452)

Inventory number: 358 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1450

Century: Mid 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Dimensions: 45,66 x 25,59

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [Martirio de las once mil vírgenes](#), [Santa Úrsula](#)

Provenance: [Church of San Pablo, Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [Lady Lever Art Gallery](#) (Port Sunlight, United Kingdom)

Inventory number in current collection: LL 3429

Object History

This panel was part of an altarpiece dedicated to Saint Ursula and the eleven thousand virgins. Thanks to a photograph belonging to the Ruiz Vernacci Archive (negative no. 2005), Post (1933) and Pérez and Rodríguez (1995) were able to confirm that it was located inside the convent of San Pablo de Palencia in 1879. Shortly thereafter it must have been dismantled and dismembered. At present the altarpiece is scattered in different museums and collections:

- Four panels from the upper part are in the Museo Nacional del Prado, Madrid ([Arrival in England of Saint Ursula](#), [Request for the hand of Saint Ursula](#), [The King of England is informed of the proposal of Saint Ursula](#), [Baptism of Conan in the presence of Saint Ursula and his father](#)).
- Four others are in the Lady Lever Art Gallery, Liverpool ([St. Ursula preaches to the Eleven Thousand Virgins](#), [St. Ursula and the Eleven Thousand Virgins arrive in Rome](#), [St. Ursula before the King of the Huns](#), [The Martyrdom of the Eleven Thousand Virgins](#)).
- Two of them are in the Zorn Museum, in Mora ([St. Bartholomew and St. Mary Magdalene](#)).
- Four figures of saints from the predella are in the Philadelphia Museum of Art ([Saints Sebastian and Catherine of Alexandria](#) and [Saints Margaret and Bartholomew](#)).
- One panel is in the Fogg Art Museum at Harvard University, recently located by Fernando Pérez Suescun (Saint Dominic).
- Finally, three other panels that are unaccounted for.

In 1909 a set of four panels, including this one, was in the collection of Francis Beaufort Palmer, although it is not known how he acquired them. Subsequently, on April 11, 1919, Christie's auctioned the pieces in lot 6 (Prieto, 2020). The firm of Gooden & Fox acquired the boards to sell to William Hesketh Lever for £624 (Sharples). Finally, the Viscount Leverhulme donated them to the Lady Lever Art Gallery, a museum he founded in honor of his wife in 1922 (Prieto, 2020).

Description

The panel was in the lower part of the altarpiece and represents the martyrdom of the eleven thousand virgins who had made a pilgrimage with Saint Ursula to Rome. They were martyred in the German city of Cologne by an army of Huns. The Valencian influence of the artist can be seen in the faces and the composition of the floor.

Locations

- ca. 1922

MUSEUM

[Lady Lever Art Gallery, Port Sunlight \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1920 - 1922

PRIVATE COLLECTION

[William Hesketh Lever, Wirral \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1919 - 1920

AUCTION HOUSE

[Gooden & Fox, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1919 - 1919

AUCTION HOUSE

[Christie's, London, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1909 - 1919

PRIVATE COLLECTION

[Francis Beaufort Palmer, London \(United Kingdom\)](#)

- XV - present Last quarter of the XIX

CHURCH

[Church of San Pablo, Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- POST, Chandler Rathfon (1953): *A History of Spanish Painting*, vol. 11 (The Valencian School in the Early Renaissance), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 407-408.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 2, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 564-565.
- PRIETO, Ester (2020): "[La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos \(siglos XV-XVII\)](#)". [ACCADERE. Revista de Historia del Arte, p. 95.](#)
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en Palencia", en *Actas del III Congreso de Historia de Palencia*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.
- SHARPLES, Joseph "[The Martyrdom of the Virgins](#)", en *The National Inventory of Continental European Paintings*, VADS: Univerity fot the Creative Arts.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Lady Lever Art Gallery](#) (Liverpool).

